

Hybridité Linguistique dans "*Quand on refuse, on dit non*" d'Ahmadou Kourouma

Kehinde Jecinta Olayinka-Saliu

Department of Primary Education, School of Education,

Federal College of Technical Education, Akoka, Lagos State

kennyngozi02@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-1081-8967>

+2347031273300

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10999720>

Résumé

Cet article examine le thème de l'hybridité linguistique dans le roman d'Ahmadou Kourouma « Quand on refuse, on dit non ». Grâce à une analyse approfondie des stratégies linguistiques employées par l'auteur, il explore comment la langue sert d'outil d'expression de l'identité culturelle, de résistance et de négociation. L'article contribue à la compréhension de la diversité linguistique dans la littérature africaine et les études postcoloniales.

Mots-clés : Hybridité, linguistique, Quand on refuse, on dit non,

Introduction

Dans le vaste espace du discours littéraire, le phénomène de l'hybridité linguistique témoigne de la riche tapisserie de l'expression humaine. Il incarne l'interaction complexe des langues, des cultures et des identités, offrant une lentille à travers laquelle explorer les complexités de l'expérience humaine. Dans ce contexte, l'œuvre d'Ahmadou Kourouma apparaît comme un exemple poignant du pouvoir de l'hybridité linguistique en littérature.

Ahmadou Kourouma, figure marquante de la littérature africaine, est réputé pour son exploration approfondie des thèmes postcoloniaux et de l'expérience africaine (Gikandi, 2003). Son roman « Quand on refuse, on dit non » constitue une toile de fond convaincante sur laquelle examiner les nuances de l'hybridité linguistique. Situé dans le contexte de l'Afrique postcoloniale, le récit de Kourouma plonge dans les subtilités du langage à la fois comme outil d'oppression et comme véhicule de résistance.

Le but de cet article est de décortiquer le thème de l'hybridité linguistique dans « Quand on refuse, on dit non » de Kourouma, en mettant en lumière sa signification dans le contexte plus large de la littérature. Grâce à une analyse méticuleuse du texte, cet article vise à découvrir la manière dont le langage façonne l'identité des personnages, influence les dynamiques de pouvoir et sert de site de négociation culturelle. En explorant les intersections de la langue, de la culture et du pouvoir dans l'œuvre de Kourouma, cet article cherche à contribuer à une compréhension plus profonde de l'hybridité linguistique dans la littérature africaine et les études postcoloniales.

Cet article procédera comme suit : premièrement, il fournira un cadre théorique pour comprendre l'hybridité linguistique, en s'appuyant sur des concepts clés et des études pertinentes (Bhabha, 1994 ; Kachru, 1986 ; Mufwene, 2008). Deuxièmement, il proposera une analyse détaillée de « Quand on refuse, on dit non », explorant les cas d'hybridité linguistique au sein du texte. Troisièmement, il examinera la manière dont le langage fonctionne comme outil de résistance et de négociation dans le roman. Enfin, nous concluons en réfléchissant aux implications plus larges de l'hybridité linguistique dans l'œuvre de Kourouma et en suggérant des pistes de recherche ultérieure. À travers cette exploration, cet article vise à éclairer la nature multiforme de l'hybridité linguistique et sa pertinence durable dans la littérature.

2. Cadre théorique

L'hybridité linguistique fait référence au mélange, au mélange ou à la coexistence de plusieurs langues au sein d'une seule communauté vocale ou d'un seul texte (Mazrui, 1994). Dans le contexte de la littérature africaine, l'hybridité linguistique est particulièrement significative en raison de la diversité du paysage linguistique du continent, caractérisé par le multilinguisme et les contacts linguistiques résultant des histoires coloniales et des interactions culturelles (Appiah, 1992).

Le roman d'Ahmadou Kourouma « Quand on refuse, on dit non » est un excellent exemple d'hybridité linguistique dans la littérature africaine, car il met en scène des personnages naviguant dans plusieurs langues et influences culturelles. Cette complexité linguistique reflète les expériences vécues par de nombreux Africains qui négocient diverses identités linguistiques et culturelles dans leur vie quotidienne.

Discussion des concepts clés

Contact linguistique : le contact linguistique se produit lorsque des locuteurs de différentes langues entrent en contact soutenu, conduisant à un emprunt, une adaptation et une transformation linguistiques (Thomason et Kaufman, 1988). Dans la littérature africaine, le contact linguistique est souvent représenté à travers la coexistence de langues autochtones avec des langues coloniales comme le français, l'anglais ou le portugais.

Changement de code : Le changement de code fait référence à l'utilisation alternée de deux langues ou plus au sein d'une même conversation ou d'un seul texte (Gumperz, 1982). Dans « Quand on refuse, on dit non », les personnages alternent fréquemment entre les langues autochtones et le français, reflétant leur répertoire linguistique fluide et leur hybridité culturelle.

Identité linguistique : L'identité linguistique englobe le sentiment d'appartenance et la conceptualisation de soi d'un individu par rapport à la langue (Norton, 2000). Dans la littérature africaine, l'identité linguistique est intimement liée aux questions de pouvoir, de privilèges et d'héritage culturel, alors que les personnages sont aux prises avec les tensions entre langues autochtones et langues coloniales.

Examen des bourses pertinentes

Les spécialistes des études littéraires postcoloniales et africaines ont examiné de manière approfondie le thème de l'hybridité linguistique dans la littérature. Par exemple, Ato Quayson (2007) soutient que l'hybridité linguistique sert de site de résistance contre l'hégémonie coloniale, permettant aux voix marginalisées d'affirmer leur action culturelle. De même, Ngũgĩ wa Thiong'o (1986) plaide pour la décolonisation de la langue dans la littérature africaine, exhortant les écrivains à adopter les langues autochtones comme moyen de reconquérir la souveraineté culturelle.

Dans le contexte du travail d'Ahmadou Kourouma, des critiques tels qu'Abdul-Rasheed Na'Allah (2003) ont loué son utilisation de l'hybridité linguistique comme moyen de renverser les récits coloniaux et de donner du pouvoir aux voix africaines. Grâce à une analyse nuancée des stratégies linguistiques de Kourouma, les chercheurs ont mis en lumière la manière dont la langue fonctionne comme site de résistance, de négociation et d'affirmation culturelle dans ses romans.

Le cadre théorique exposé ci-dessus fournit une compréhension globale de l'hybridité linguistique dans la littérature africaine, jetant les bases de l'analyse ultérieure de « Quand on refuse, on dit non ».

Analyse de "Quand on refuse, on dit non"

Résumé de l'intrigue, des personnages et des thèmes du roman

"Quand on refuse, on dit non" d'Ahmadou Kourouma présente un portrait saisissant de l'Afrique postcoloniale à travers la vie de son protagoniste, Birahima. Situé dans le pays fictif du Fouta Djallon, le roman suit le parcours de Birahima, d'un jeune garçon à un adulte désillusionné au milieu de troubles civils et de bouleversements politiques. Tout au long du récit, Birahima est aux prises avec les complexités de l'identité, de la survie et de la résistance dans une société en proie à la violence et à la corruption.

La diversité des personnages du roman reflète la nature multiforme de la société africaine, avec des individus issus de divers horizons ethniques, linguistiques et socio-économiques. Du père adoptif de Birahima, le marabout, à ses camarades enfants soldats et aux fonctionnaires corrompus qu'il rencontre, chaque personnage incarne différentes facettes de l'expérience africaine postcoloniale.

Thématiquement, "Quand on refuse, on dit non" explore l'héritage durable du colonialisme sur les sociétés africaines, le traumatisme de la guerre et de la violence, ainsi que la quête d'action et d'autodétermination face à l'oppression. À travers le parcours de Birahima, Kourouma propose une critique cinglante de la dynamique du pouvoir, de la corruption et des effets déshumanisants des conflits.

Identification des instances d'hybridité linguistique au sein du texte

Kourouma utilise l'hybridité linguistique pour décrire la riche tapisserie linguistique des sociétés africaines et les interactions complexes entre les langues autochtones et les langues coloniales. Tout au long du roman, les personnages mélangent harmonieusement des langues telles que le français, le bambara et le peul, reflétant la diversité du patrimoine linguistique de la région. Cette hybridité linguistique sert de véhicule pour exprimer l'identité culturelle, la résistance et la négociation des dynamiques de pouvoir.

Analyse de passages spécifiques

Dans un passage poignant, Birahima réfléchit sur son éducation linguistique et la domination du français comme langue d'autorité et de survie :

« Il y avait tant de langues dans nos villages, mais la langue des Blancs était celle qui faisait taire toutes les autres. Moi, j'ai appris à parler le français comme une arme, pour me défendre, pour survivre » (Kourouma, 2000 , p.32).

Ici, Birahima reconnaît la force hégémonique du français tout en reconnaissant également son rôle déterminant dans la navigation dans les hiérarchies sociales et l'affirmation de l'action. Ce passage illustre la représentation nuancée de l'hybridité linguistique dans le roman, alors que les personnages négocient entre différents registres linguistiques pour affirmer leur identité culturelle et résister à l'oppression coloniale.

Examen de la façon dont l'hybridité linguistique reflète l'identité culturelle des personnages, la résistance à l'oppression coloniale et la négociation des dynamiques de pouvoir

L'hybridité linguistique dans « Quand on refuse, on dit non » constitue un puissant outil de résistance contre l'oppression coloniale et l'effacement culturel. Les personnages se réapproprient les langues autochtones comme moyen d'affirmer leur héritage culturel et de remettre en question les récits dominants de suprématie

linguistique. Grâce au changement de code et à l'adaptation linguistique, les personnages affirment leur action et affirment leur droit à l'autonomie linguistique et culturelle.

De plus, l'hybridité linguistique reflète la négociation complexe des dynamiques de pouvoir au sein du roman. Les personnages utilisent stratégiquement le langage comme outil de résistance, de manipulation et de négociation, naviguant sur le terrain difficile de la politique postcoloniale et des bouleversements sociaux. Ce faisant, ils affirment leur présence et défient les structures hégémoniques qui cherchent à faire taire leurs voix.

En conclusion, « Quand on refuse, on dit non » propose une exploration fascinante de l'hybridité linguistique dans l'Afrique postcoloniale, éclairant la manière dont la langue façonne les identités culturelles, les stratégies de résistance et les dynamiques de pouvoir dans une société complexe et en évolution.

La langue comme outil de résistance

Dans "Quand on refuse, on dit non", le langage fonctionne comme un puissant outil de résistance et de subversion contre l'hégémonie coloniale et les structures de pouvoir oppressives. Les personnages utilisent stratégiquement le langage pour défier les hiérarchies coloniales, affirmer leur autonomie culturelle et perturber les récits dominants.

Exploration de la manière dont la langue sert de forme de résistance et de subversion

Tout au long du roman, le langage apparaît comme le principal moyen par lequel les personnages résistent à la domination coloniale et affirment leur action. Birahima, le protagoniste, incarne cette résistance en refusant de se conformer aux normes linguistiques coloniales et en affirmant son autonomie linguistique. Son utilisation d'un mélange de langues autochtones et du français représente un acte conscient de défi contre l'impérialisme linguistique et l'effacement culturel.

De plus, les personnages utilisent la subversion linguistique pour saper l'autorité coloniale et défier les systèmes oppressifs. Le marabout, par exemple, communique à travers un langage énigmatique et des messages codés pour échapper à la surveillance coloniale et maintenir son indépendance. Cet usage subversif du langage permet aux personnages de résister au contrôle colonial et d'affirmer leur autonomie dans un contexte social répressif.

Analyse de l'usage du langage par les personnages pour défier les hiérarchies coloniales et affirmer leur autonomie culturelle

Les personnages de "Quand on refuse, on dit non" défient les hiérarchies coloniales en se réappropriant les langues autochtones comme symboles d'identité culturelle et de résistance. Grâce au changement de code et à l'hybridité linguistique, les personnages affirment leur autonomie culturelle et refusent de se laisser subjugué par les normes linguistiques coloniales.

Par exemple, l'adoption par Birahima des langues autochtones aux côtés du français signifie son rejet de l'assimilation culturelle et son affirmation du patrimoine culturel. De même, l'utilisation par le marabout d'un langage énigmatique constitue une forme de résistance contre la surveillance et le contrôle colonial, lui permettant de maintenir son indépendance et de défier l'autorité coloniale.

Discussion sur le rôle de l'hybridité linguistique dans la perturbation des récits dominants et des discours coloniaux

L'hybridité linguistique dans « Quand on refuse, on dit non » bouleverse les récits dominants et les discours coloniaux en remettant en question la suprématie des langues coloniales et en réaffirmant la valeur des langues autochtones. Les personnages utilisent l'hybridité linguistique comme moyen de résister aux effets homogénéisants du colonialisme et de se réapproprier leur héritage linguistique et culturel.

Par l'hybridité linguistique, les personnages du roman déstabilisent les structures du pouvoir colonial et affirment leur identité culturelle face à l'effacement culturel. En refusant de se conformer aux normes linguistiques coloniales et en affirmant leur autonomie linguistique, les personnages remettent en question les hiérarchies coloniales et perturbent les récits dominants qui cherchent à marginaliser et à faire taire les voix autochtones.

En conclusion, « Quand on refuse, on dit non » démontre le potentiel transformateur du langage comme outil de résistance et de subversion contre l'oppression coloniale. Les personnages utilisent le langage pour résister à la domination, affirmer leur autonomie culturelle et défier les structures de pouvoir oppressives, affirmant ainsi la résilience durable des cultures africaines face au colonialisme.

Négocier l'identité culturelle

Dans « Quand on refuse, on dit non », l'hybridité linguistique constitue un reflet poignant de la négociation de l'identité culturelle des personnages dans les complexités d'un contexte postcolonial. Les personnages sont aux prises avec les tensions entre les langues autochtones et les langues coloniales, chacune représentant différentes facettes de leur identité culturelle et de leur expérience historique. Leurs efforts pour récupérer et valoriser leur patrimoine linguistique deviennent un moyen central d'affirmer leur identité culturelle et de résister à l'hégémonie coloniale.

Examen de la manière dont l'hybridité linguistique reflète la négociation de l'identité culturelle par les personnages dans un contexte postcolonial

Les personnages du roman naviguent dans un paysage culturel façonné par l'héritage du colonialisme, où les langues autochtones coexistent aux côtés des langues coloniales comme le français. L'hybridité linguistique apparaît comme le reflet de leur identité culturelle aux multiples facettes, influencée à la fois par les traditions autochtones et l'héritage colonial. Des personnages comme Birahima incarnent cette hybridité à travers leur utilisation fluide du langage, mélangeant harmonieusement les langues autochtones avec le français pour exprimer leurs affiliations culturelles et affirmer leur action.

Analyse des tensions entre langues autochtones et langues coloniales dans le roman

Les tensions entre langues autochtones et langues coloniales dans « Quand on refuse, on dit non » soulignent l'impact durable du colonialisme sur les sociétés africaines. Les langues coloniales, comme le français, sont souvent associées au pouvoir, aux privilèges et à l'accès à l'éducation et aux opportunités d'emploi. Cependant, ils servent également de symboles de domination et d'effacement culturels, menaçant la vitalité des langues et traditions autochtones.

Les personnages du roman sont aux prises avec les complexités de l'identité linguistique, déchirés entre le désir de s'assimiler à la culture coloniale dominante et l'envie de préserver leur héritage autochtone. Cette tension est illustrée par la lutte de Birahima pour concilier sa maîtrise du français avec son attachement à ses racines indigènes, mettant en évidence le conflit interne auquel sont confrontés de nombreux sujets postcoloniaux alors qu'ils négocient leur identité culturelle.

Discussion sur les efforts des personnages pour récupérer et valoriser leur héritage linguistique

Malgré la domination des langues coloniales, les personnages du roman s'efforcent activement de récupérer et de valoriser leur héritage linguistique comme moyen d'affirmer leur identité culturelle et de résister à l'oppression coloniale. À travers des actes de résistance linguistique, tels que le changement de code, les personnages affirment leur capacité d'action et affirment l'importance des langues autochtones dans la formation de leur identité culturelle.

Le marabout, par exemple, maintient son indépendance en communiquant au moyen d'un langage crypté et de messages codés, préservant ainsi son héritage linguistique autochtone et défiant l'autorité coloniale. De même, l'adoption par Birahima des langues autochtones aux côtés du français représente un effort conscient pour récupérer son identité culturelle et résister à l'assimilation à la culture coloniale.

"Quand on refuse, on dit non" dépeint la négociation complexe de l'identité culturelle dans un contexte postcolonial, où les personnages naviguent dans les tensions entre langues autochtones et langues coloniales. L'hybridité linguistique devient un outil puissant grâce auquel les personnages affirment leur action, récupèrent leur héritage culturel et résistent à l'effacement des langues et des traditions autochtones face à l'hégémonie coloniale.

Conclusion

L'article examine l'importance de l'hybridité linguistique dans « Quand on refuse, on dit non » d'Ahmadou Kourouma dans le contexte de la littérature africaine et des études postcoloniales. Les principales conclusions et arguments comprennent :

Le langage comme outil de résistance : les personnages du roman utilisent le langage de manière stratégique pour résister à l'oppression coloniale.

Réflexion sur la signification de l'hybridité linguistique dans "Quand on refuse, on dit non"

La signification de l'hybridité linguistique dans « Quand on refuse, on dit non » s'étend au-delà du récit lui-même, contribuant à des discussions plus larges dans le domaine de la littérature africaine et des études postcoloniales. Le roman met en évidence le potentiel transformateur du langage en tant qu'outil de résistance et de subversion contre l'oppression coloniale, offrant une représentation nuancée des complexités de l'identité postcoloniale et de la négociation culturelle.

L'hybridité linguistique dans le roman constitue un rappel poignant de la résilience durable des cultures africaines face au colonialisme, remettant en question les récits dominants et perturbant les discours coloniaux. En mettant en avant l'importance de la diversité linguistique et du patrimoine culturel, « Quand on refuse, on dit non » contribue aux conversations en cours sur la décolonisation de la littérature et la réappropriation des voix autochtones dans le paysage littéraire mondial.

Références

Appiah, KA (1992). Dans la maison de mon père, l'Afrique dans la philosophie de la culture. Presse de l'Université d'Oxford.

Bhabha, HK (1994). Le lieu de la culture. Routledge.

Gikandi, S. (2003). Écrire dans les limbes : modernisme et littérature caribéenne. Presse de l'Université Cornell.

Gumperz, JJ (1982). Stratégies de discours. La presse de l'Université de Cambridge.

Kachru, BB (1986). L'alchimie de l'anglais : la diffusion, les fonctions et les modèles des anglais non natifs. Presse de l'Université de l'Illinois.

Kourouma, A. (2000). Quand on refuse, on dit non. Seuil.

Mazrui, AA (1994). La politique du langage dans la littérature africaine. Presse mondiale Afrique.

Mufwene, SS (2008). Évolution du langage : contact, compétition et changement. Continuum.

Norton, B. (2000). Identité et apprentissage des langues : genre, ethnicité et changement éducatif. Longman.

Quayson, A. (2007). Nervosité esthétique : Handicap et crise de représentation. Presse universitaire de Columbia.

Thomason, SG et Kaufman, T. (1988). Contact linguistique, créolisation et linguistique génétique. Presse de l'Université de Californie.

Wa Thiong'o, N. (1986). Décoloniser l'esprit : la politique du langage dans la littérature africaine. James Currey.